

УДК 069.1:378 ХГУ «НУА»

Н. П. Коваленко

РОЛЬ МУЗЕЙНОГО ПРОСТОРУ У ФОРМУВАННІ ІДЕНТИЧНОСТІ АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

У статті здійснено комплексний аналіз діяльності Музею історії Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (ХГУ «НУА»), в якому розглянуто основні етапи становлення, концептуальні засади, напрями роботи та інноваційні практики музейної комунікації. Акцентовано увагу на ролі музею як інтегративного освітньо-культурного простору, що формує ідентичність університетської спільноти та слугує платформою для наукової, просвітницької й проектної діяльності, на збереженні символів, традицій. Виокремлено ключові досягнення Музею історії ХГУ «НУА» у сфері збереження інституційної пам'яті, його роботу в проектній діяльності, зокрема по збиранню та збереженню персоналій викладачів та співробітників.

Ключові слова: університетський музей, інституційна пам'ять, музей історії, ХГУ «НУА», культурна спадщина, проектна діяльність, персоналії .

Kovalenko Nadiya. The Role of Museum Space in Shaping the Identity of Academic Community Annotation.

The article presents a comprehensive analysis of the activities of the Museum of History of the Kharkiv Humanitarian University "People's Ukrainian Academy" (KHU "NUA"), which examines the main stages of development, conceptual principles, areas of work, and innovative practices of museum communication. Attention is focused on the role of the museum as an integrative educational and cultural space, that shapes the identity of the university community and serves as a platform for scientific, educational and project activities, preserving symbols and traditions. Key achievements of the Museum of History of the KhSU "NUA" in the field are highlighted preserving institutional memory, his work in project activities, in particular for collecting and preserving the personal data of teachers and staff.

Key words: university museum, institutional memory, history museum, PUA, cultural heritage, project activities, personalities.

«Найбільше особисте щастя людини полягає в тому, щоб закохатися в таку ідею, якій можна без вагань, нероздільно присвятити всього себе, все своє життя».

Таким епіграфом розпочинається видання Народної української академії, присвячене 10-річчю заснування НУА. Сьогодні Народна українська академія відзначає своє 35-річчя! 35 років навчання, створення освіченого, інтелігентного, культурного громадянина світу із громадянством Україна. Освіта. Культура. Інтелігентність. Це девіз, місія Академії, яку викладачі, суденти, учні ліцею доводять кожного дня.

Академія є частиною освітнього середовища Харківщини, яка являє собою унікальний центр освіти, науки та культури.

Музей історії – важливий структурний підрозділ Народної української академії, що відіграє значну роль в житті «академіків», бо збирає, зберігає, вивчає та експонує свідoctва розвитку унікального закладу освіти, його ціннісні, культурні нароби, що відображають різні види діяльності членів колективу, дозволяє забезпечувати «точки опори». Саме музей відтворює історичні особливості процесу розвитку Академії від минулого до сьогодення.

Створений у 1999 році, він із перших днів свого існування сповідував поліфункціональність, поєднуючи традиційні і модерні форми та засоби діяльності.

У музеї історії НУА можна побачити макет першого університету, що був започаткований у Харкові і відкрився у 1805 році. Це Харківський національний університет імені В. Каразіна.

З першим на Сході України університетом, прямо чи опосередковано, пов'язані всі заклади вищої освіти Харкова, в тому числі і Народна українська академія.

Цей зв'язок забезпечується через традиції, культурно-освітнє середовище університетського Харкова, який, незважаючи на важкі воєнні випробовування, залишається провідним освітнім центром країни.

У 2025/2026 навчальному році Академії виповниться 35 років. Починалася вона ще у 80-ті роки минулого століття, коли група провідних викладачів різних закладів вищої освіти Харкова на чолі з відомим в Україні організатором освіти і науковцем, доктором

історичних наук, професором Валентиною Іларіонівною Астаховою розробляли концепцію нового сучасного освітнього закладу, що зміг би реалізувати на практиці концепцію безперервної гуманітарної освіти.

Інакше кажучи, Академію з початку «придумали та продумали», а потім почали реалізовувати ідею та задуми [1].

Наукові розробки, теоретичні напрацювання під ідеєю започаткування безперервної освіти були в літературі, наукових монографіях ще з 70 років ХХ століття. Але реалізувати таку модель у реальну освітню практику, змогли тільки засновники НУА.

Науково-освітній комплекс Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» – а саме так повністю називається заклад, і досі є єдиним таким в Україні. В його складі – університет, ліцей та Дитяча школа раннього розвитку.

Академія офіційно була зареєстрована 29 травня 1991 року. І з того часу цей день завжди відмічається як свято, як подія для всіх, хто навчається, навчався та працює в НУА.

За 35 років існування Академія перетворилася на відомий потужний навчальний заклад, який має унікальне обличчя, цікаву історію та сталі перспективи.

Серед багатьох напрацювань НУА – побудова власних традицій, культурно-освітнього середовища, символів. Їх багато, і серед них є такі, які визначають унікальність, «родзинку» Академії, її несхожість на інших.

У Народній українській академії символами, що об'єднують та гуртують всіх «академиків», є Прапор та штандарти факультетів, Емблема, Девіз, Гімн, монумент «Вогонь знань», студентська Каплиця, корпоративна форма, мантії деканів та магістрів. Це саме ті атрибути, в яких відображається суть НУА, її історія та рівень корпоративної культури. Академія постійно працює над проектами, які створюють її історію, пам'ять, будують сьогодення.

Серед найбільш цікавих проєктів музею історії – ПЕРСОНАЛІЇ ВИКЛАДАЧІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ НУА.

Мета проєкту – показати роль людей у створенні та розвитку академії, унікальність команди, важливість збереження пам'яті про

тих, хто розпочинав та розвивав, хто підтримує академію на протязі трьох із половиною десятиліть. Завдання проєкту:

- зібрати максимально повну та достовірну інформацію про людей, їх вклад в розвиток освіти, академію. Головне, максимально широкий спектр джерел– документи, матеріали, нагороди, спогади, фото, тощо.
- зберегти індивідуальну пам'ять за для створення колективної, «академічної» пам'яті;
- формувати у всіх учасників освітнього процесу повагу до освіти, до Alma mater, до особистості;
- через конкретні факти історії НУА «прокладати шлях» до розуміння та знання історії власного навчального закладу.

Кожен з тих, хто навчається, навчає чи працює в академії повинен знати і розуміти історію власного навчального закладу, цінувати людей, що створили і розвивають унікальний для України комплекс. Академію створювали та наразі працюють в ній цікаві, завзяті професіонали, різні за віком, освітою, терміном праці в НУА. Переважна більшість викладачів та співробітників працюють в академії 20–30 років, мають високі звання та досягнення. Всі вони об'єднані ідеєю розвитку високоякісної освіти, втіленням в життя моделі безперервної гуманітарної освіти. У кожній зі структур НУА працювали та працюють люди, персоналії яких збирає та зберігає музей історії академії. Перші Персоналії створені про тих людей, які стояли у витоків. Це один із фундаторів НУА, перший її ректор – Валентина Іларіонівна Астахова. Людина широковідома в Харкові та країні. Все життя в освіті. Науковець, викладач, організатор освіти. В Персоналії зберігається її біографія, перелік наукових робіт, ксерокопії численних нагород, фотографії. Монографії, підготовлені під редакцією та за ініціативою першого ректора: «Служение Отечеству и долгу», «Очерки о ректорах харьковских вузов», шеститомні видання творів Дмитра Багалія («Вибрані твори», які досі не публікувалися), численні монографії про приватну освіту, студентство, тощо.

За ініціативи першого ректора було побудовано біля НУА монумент «Вогонь знань». Перший ректор, Валентина Іларіонівна Астахова, познайомилась із молодим скульптором, випускником одного із творчих університетів Харкова Катібом Мамедовим на його першій

виставці. Валентина Іларіонівна звернула увагу на один з експонатів, що потім трансформувався у знайомий нам всім символ НУА «Вогонь знань». Його було виготовлено і на честь 10-ї річниці НУА у травні 2001 року «Вогонь знань» урочисто відкрили.

Цікаво, що з цієї роботи розпочався творчий шлях у Харкові відомого сьогодні скульптора Катіба Мамедова. І НУА тоді започаткувала традицію для всього міста: після 2001 року багато університетів міста побудували символічні монументи, погруддя та пам'ятники засновникам.

9 жовтня 1999 року створено музей історії академії. І всі ці події відображені (документально зафіксовані) в Персоналії. Як і нагороди. Серед яких – два Ордени княгині Ольги, один із яких, вручений у 1997 році, мав перший номер, тобто Валентина Іларіонівна отримала свою нагороду першою в країні. Почесне звання «Почесний громадянин міста Харкова», та багато інших нагород які зберігають сторінки персоналії засновника НУА.

Продовжуючи розповідь про Валентину Іларіонівну, важливо зупинитись на її життєвому шляху, який є взірцем для нас, учнів, студентів, викладачів. На честь 90-річчя Першого ректора було проведено в музеї виставку під назвою «Що залишаю людям».

До уваги відвідувачів музею було представлено банер «Ювілей мудрості» на якому представлено найвизначніші досягнення ювілярки, презентація та коротенька подорож історичними віхами життя. Спогади колег, однодумців та знайомих про ювіляра із книги «Ученики об учителе». (Збірник представляє ювілейний випуск, присвячений 80-річчю першого ректора, доктора іст. наук, проф. В. І. Астахової. (спогади надаються в оригіналі) [2].

Цікаві біографічні факти із життя першого ректора зібрані в персоналії.

Валентина Іларіонівна народилася у Дніпропетровську. Після повернення з евакуації сім'я переїхала до Харкова. Валентина Іларіонівна закінчила СШ № 132 у м. Харкові та Історичний факультет Харківського державного університету (тепер – Національний університет імені В.Н. Каразіна).

Після закінчення університету вона працює викладачем історії у середній школі № 36 м. Харкова, де створює разом із учнями свій

перший (а будуть ще два) історичний музей. Захистила кандидатську та докторську дисертації (1964 та 1981 р.р.).

З 1964 р. В. І. Астахова викладає на історичному та механіко-математичному факультетах ХДУ, бере активну участь у громадському житті університету, багато публікується у періодичній пресі. Готує аспірантів.

Із книги «Ученики об учителе»: Воспоминание [2, с. 24]: «у Валентины Илларионовны мы учились умению ставить перед собой цели, доходить до сути проблем и задач. И что очень важно – она научила любить то дело, которым ты занимаешься.

Надо отметить ее удивительную работоспособность, а главное – умение работать: деловито, толково, обдуманно. Это проявляется в руководящей и преподавательской деятельности, в общественной работе». (*Бердута М. З.*, канд. іст. наук, доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).

У цей же період, у Валентини Іларіонівни починається активна організаторська та дослідницька діяльність, спрямована на створення музею історії Харківського державного університету, який було відкрито у грудні 1972 року.

Із книги «Ученики об учителе»: Воспоминание [2, с. 75.]: «В научной литературе используется словосочетание «университетский человек», которое обозначает человека определенного стиля жизни, носителя университетской культуры. В. И. неоднократно и публично высказывала свое восторженное отношение к университету, к своей alma mater. Но главное в том, что она осознанно не только придерживается университетских принципов, но и культивирует их» (*Посохов С. І.*, доктор іст. наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).

У 1978 році Астахову В. І. запрошують на завідування кафедрою до Харківського юридичного інституту (згодом – Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). І «Юридичний період» у її житті вирізнявся яскравістю та високим рівнем наукової й педагогічної активності. Під керівництвом Валентини Іларіонівни видаються колективні монографії, захищають понад тридцять кандидатських і 6 докторських дисертацій, проводять

найцікавіші наукові конференції. Формується самобутня наукова школа професора Астахової В. І. Її основний, стрижневий напрям – формування інтелектуального потенціалу суспільства на зламі століть. Астахова В. І. активно працює в обласному осередку товариства «Знання» (із 1989 по 1993 рік очолює її Президію), читає просвітницькі лекції, навчає цьому мистецтву молодь.

У 1985 році Валентина Іларіонівна входила до складу делегації України на 40^й сесії Генасамблеї ООН;

У 1991 році в біографії професора Астахової В. І. розпочався третій період, пов'язаний з вищою освітою. Було засновано Народну українську академію один із перших навчально-наукових комплексів безперервної освіти в Україні, який вона очолила як ректор.

З'явилася реальна можливість утілити в життя результати численних теоретичних пошуків із проблем освіти. Разом із нею працює колектив однодумців та соратників, з якими ректор здійснює задумане крок за кроком. НУА було прийнято до членів Європейської асоціації міжнародної освіти, визначено, як експериментальний майданчик Міністерства освіти і науки України щодо відпрацювання нового освітнього модуля. ХГУ «НУА» - це перший і на сьогодні єдиний заклад неперервної освіти в країні.

Із книги ««Ученики об учителе»: Воспоминие [2, с. 96]: «Что же касается замысла Валентины Илларионовны, то он шокировал своей новизной и сложностью и одновременно восхищал и вдохновлял своим масштабом. И, вспоминая, во мне не зародилось сомнения в том, что, несмотря на громадьез замыслов Валентины Илларионовны, у нее все получится! Настолько энергетика и вера этой скромной и, сейчас уже можно сказать, великой женщины передавалась собеседнику! Я начинал себя чувствовать болельщиком, «фанатом» ее замыслов. И таким остался навсегда!» (Ландсман В.А., керівник управління освітою м. Харкова (1991–1999), віце-мер м. Харкова (2006–2010) віце-губернатор Харківської обласної державної адміністрації (2010–2011) директор Інституту державного управління при Президенті України (2011–2014)).

За ініціативи Валентини Іларіонівни створено музей історії НУА – третій музей, побудований за її участю та під її керівництвом.

Було створено унікальну за структурою бібліотеку - Центр науково гуманітарної інформації, організації учнівського та студентського самоврядування.

В НУА функціонує єдина серед приватних освітніх структур профспілкова організація.

Із книги «Ученики об учителе»: Воспоминание [2, с. 72]: «Валентина Илларионовна – смелый и решительный человек. Она не только готова поддержать все новое и прогрессивное, но и сама генерирует новые починны, выдвигает и реализует креативные идеи. У меня вызывает восхищение ее работоспособность и умение довести до конца начатое дело. Быть человеком слова, человеком дела – это то, что можно назвать девизом ее жизни» (*Куделко С.М.*, канд. історичних наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).

У 1999 році в НУА було розроблено концепцію виховної роботи зі студентською молоддю, побудовану на принципах педагогіки партнерства, що успішно реалізується в НУА. Набули популярності й авторитету студентські творчі колективи – народний ансамбль скрипалів «Натхнення», народний чоловічий вокальний ансамбль «Романтик-Бенд», зразковий жіночий вокальний ансамбль «Аеліта» і народний студентський театр «На Лермонтовській, 27».

У 2011 році за вагомий внесок у сферу освіти міста Харкова Астахова стала Почесним громадянином міста Харкова. Зі всіх своїх нагород і звань Звання Почесного громадянина міста – найбільш цінне для Валентини Іларіонівни.

Перший ректор не втрачає зав'язків із академією, очолює Раду музею, власноруч веде «Літопис» НУА, опікується багатьма проєктами та заходами, які проводяться в академії, займаючи із 2011 року посаду Радника ректора.

Важливо на прикладі біографії, етапів діяльності першого ректора формувати у тих, хто навчається, та навчає повагу до академії, освіти, людей, міста та країни, віру в силу добра.

Продовжують почату велику справу першого ректора, наставника вчителі, колеги, викладачі академії, – їх персоналії тому приклад, і представлені вони, також, в цьому проєкті.

І далі в проєкті персоналії засновників академії – Тетяна Анатоліївна Удовицька, кандидат історичних наук, доцент, людина, яка була першим оформленим в штаті академії співробітником, тобто отримала трудову книжку за номером один. У її Персоналії цікава інформація про навчання, фото лекцій, інформація про роботу в НУА. А переглянути оригінал її трудової книжки за номером один можна у вітрині музею.

Знаходяться у фонді музею і персоналії інших «першопроходців»: Гаврілея Вілія Івановича, Стадник Жанни Сергіївни, Бірченко Олени Володимирівни, Пальчик Раїси Федорівни.

В академії працюють і люди, які навчалися в ній – доцент загальноакадемічної кафедри іноземних мов Тетяна Вікторівна Валюкевич. Вона є випускницею першого випуску НУА, людиною, яка отримала перший студентський квиток в 1992 році. Тетяна Вікторівна захистила кандидатську дисертацію, має ступінь кандидата філологічних наук, зараз – провідний викладач.

Про кожну людину, що працювала чи працює в академії персоналії розповідають багато цікавого і важливого. Всього в музеї створено та бережливо зберігається більше 140 персоналій. Це «живі» документи, які постійно поповнюються, оновлюються. Є люди, які нажаль вже пішли із життя. Але вони працювали тут, «творили» світ, який зветься НУА. І пам'ять про них зберігає музей та їх персоналії.

Персоналія Костакова Геннадія Івановича – доктора історичних наук, професора, завідуючого кафедрою історії та політології з 1999 року, зберігає робочий зошит та журнал планування, конспекти лекцій та ручку, якою виставлялись оцінки студентам та писались конспекти лекцій.

Зберігаються та постійно поповнюються персоналії нашого ректора, доктора історичних наук, професора, відмінника освіти, володаря Почесного знаку Харківського міського голови та відзнаки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «За наукові досягнення» Астахової Катерини Вікторівни, вони представлені у чотирьох томах, які зберігають багато цікавих документів, фото, статей, подяк та нагород. Серед нагород ректора: Почесний знак «За розбудову освіти»; Грамота Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації; Почесний знак

Харківського міського голови «За старанність»; знак «За наукові досягнення», звання Почесного доктора філософії в освіті (Віськонсинський міжнародний університет), Почесне звання «Кращий працівник освіти-2009» в номінації «Лиш храм збудуй», Почесний знак «За соціальне партнерство» від президії Центрального комітету профспілок працівників освіти; Почесний знак «За духовне відродження нації», Подяка Президії НАН України.

Сьогодні помічниками ректора та впровадниками інновацій академії є проректори, персоналії яких, також, зібрані та зберігаються музеєм.

Іванова Ольга Анатоліївна, доцент кафедри економіки та права, кандидат економічних наук, проректор із науково-дослідної роботи, має більше 200 наукових публікацій, праць, монографій та розділів у монографіях, статей в НУА; Михайльова Катерина Геннадіївна, доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та гуманітарних дисциплін, проректор із навчальної роботи та інновацій. Є автором більше 300 наукових публікацій, в тому числі 2 авторських монографій. Підготувала 12 кандидатів наук; Козиренко Віктор Петрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та математики, проректор із цифровізації та сучасних технологій. Віктор Петрович 32 роки прослужив у Збройних силах, полковник запасу, нагороджений 10 медалями. Має авторські свідоцтва. Нагороджений Почесним знаком «За розбудову освіти».

Поповнюються і персоналії деканів наших факультетів, – випускниці НУА, доцента кафедри соціології, кандидата психологічних наук, керівника психологічної служби, декана факультету «Референт-перекладач» – Гога Наталії Павлівни, декана факультету «Соціальний менеджмент» – Зверко Тамари Василівни, кандидата соціологічних наук, доцента, завідувачки кафедрою соціології та гуманітарних дисциплін. Тамара Василівна член Соціологічної асоціації України, відмінник освіти України, нагороджена знаком «За розбудову освіти»; декана факультету «Бізнес-управління» (1992–2025 роки), кандидата юридичних наук, професора кафедри економіки та права Астахова Віктора Вікторовича. Нагороджений знаком «За розбудову освіти», автор 52 наукових та науково-методичних публікацій.

Ще одна персоналія декана факультету післядипломної освіти, кандидата юридичних наук, доцента кафедри економіки та права Войно-Данчишиної Ольги Леонідівни. Вона має більше 30 наукових праць, дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена», керівник міської школи підприємництва для старшокласників.

В музеї також представлені персоналії керівників ліцею, центрів, служб, та викладачів академії. Вони містять дуже цікаві матеріали, публікації, Грамоти, Подяки та різноманітні фото.

Через багато років про історію освіти України, Харкова, НУА будуть дізнаватися із цих персональних історій, академічних Літописів, фондів музею. Таким чином зберігається історія, є можливість дізнатися про минуле, та про минуле власної Alma mater.

Існує багато інструментів, засобів збереження історії. Чи то навчального закладу, родини, країни чи міста. І значну їх частину використовує музей історії НУА через проекти, які започатковані академією, екскурсії, виставки, тощо.

У рік 35-ї річниці заснування НУА є всі підстави для ствердження: музей історії академії – провідна скрепа, центр діяльності закладу, що опікується збереженням його історії, її вивченням та трансляцією.

Список бібліографічних посилань

1. Астахова, В.І, Коваленко, Н. П. (2024). Музей історії освітнього закладу: деякі концептуальні положення та приклади практичної діяльності (до 25-річчя створення музею історії ХГУ «НУА»). *Вчені записки ХГУ «НУА»*, т. XXX, с.
2. Астахова, Е. В., Астахов, В. В. (авт.-уклад.). (2015). *Ученики об Учителе*. Харьков: Изд-во НУА, 464 с.

References

1. Astakhova, V. I., Kovalenko, N. P. (2024). Museum of the History of the World War: actions conceptual provisions practical applications (until the 25th anniversary of the creation of the Museum of History of KhHU «PUA»). *Scientific bulletin of KhHU «PUA»*, vol. XXXI.
2. Astakhova, E. V., Astakhov, V. V. (eds). (2015). *Pupils about the Teacher*. Kharkiv: Publishing House of the National Academy of Sciences, 464 p.